

ЭТИЧЕСКИЕ И ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ

Утанова Умида Ағзамходжаевна.

к.ф.н., доцент, зав.кафедры Национального института художеств и дизайна (Ташкент, Узбекистан)

Алимов Нодир Юнусович.

Доцент Национального института художеств и дизайна (Ташкент, Узбекистан)

Аннотация. В данной работе рассматриваются духовно-нравственные качества руководителя: трудолюбие, честность, приверженность к цели, самоотверженность, самопожертвование, уверенность в своих силах, уверенность в себе, приверженность закону, подчиненным процедурам.

Ключевые слова: Лидер, руководитель, мораль, духовно-нравственные качества, восточная демократия, социальная среда, активность, честность, доброта, соблюдение законов.

Abstract: This work examines the spiritual and moral qualities of a leader: diligence, honesty, commitment to the goal, dedication, self-sacrifice, self-confidence, self-confidence, adherence to the law, subordinate procedures.

Keywords: Leader, leader, morality, spiritual and moral qualities, Eastern democracy, social environment, activity, honesty, kindness, compliance with laws.

Согласно восточному воображению и образу жизни, духовность и нравственность находятся в центре всех человеческих качеств. Что бы человек ни делал, какие бы открытия ни совершал, все его усилия измеряются духовно-нравственным влиянием окружающих. Убеждение, честность, порядочность, доброта, сострадание, стыд, дружба - все это нравственные и духовные ценности.

Духовно-нравственные качества как личностный феномен представляют собой совокупность человеческих мыслей, видений, нравственных норм, отношения к людям, добру и злу. Любой человек может стать лидером, если у него есть возможность общаться. Однако морально-духовные качества такого человека должны соответствовать нравственным нормам, сложившимся и уважаемым в социальной среде.

Имманентные признаки нравственных и духовных добродетелей состоят в том, что они понимаются различно, действуют на всех не одинаково. Обнять кого-то может показаться хорошим тоном. Однако из практики хорошо известно, что руководитель не всегда протягивает руку или обнимает даже тех сотрудников, которые каждый день сидят в соседней комнате, являясь очень близкими соратниками и помощниками. Есть правила, руководящие принципы и этика, которыми руководствуются люди, и они подчиняются и действуют без малейших колебаний.

Управление, лидерство, организация заключается не в том, чтобы выслушивать идеи каждого и следовать им, а в том, чтобы побуждать людей к достижению своих целей, убеждать их добиваться их различными способами и средствами, вести их к согласованной работе.

Опыт показывает, что лидер может быть равнодушным, суровым и даже жестокосердным, каким бы тихим и семимерным он ни был. Нет лидера или организатора, который не стремился бы выносить суждения. Когда руководитель честен, любвеобилен и работает на благо общества, люди, особенно те, кто работает много лет, прощают ему его равнодушие, забывают о его безжалостности. Иногда отход от морально-этических норм оправдывает его, если не мешает его прямому назначению, побуждая людей работать более уверенно и организованно.

Можно сказать, что морально-этическими качествами лидера являются: честность, человечность, доброта, беспристрастность, дружелюбие,

порядочность, лояльность. В некоторых ситуациях на первый план могут выйти смирение и сострадание. А ведь именно эти качества являются основой для создания портрета политически активной женщины.

Вышеупомянутые морально-этические качества могут отличаться у сельских женщин, у городских - по-разному, у студенток - по-другому, у работниц - по-другому, у домохозяек - по-разному, у предприимчивых женщин - по-другому. Основываясь на этом подходе, мы должны были бы провести исследование динамики социального и политического существования женщин. Мы сосредоточили свое внимание на изучении общественно-политической активности женщин в системе государственного управления, что привело к общему определению качеств и черт, присущих деятельности. Однако это не исключает возможности создания будущих портретов социально активных женщин с точки зрения различных их слоев (студенток, работающих женщин, городских и сельских женщин, домохозяек, деловых женщин).

«Лидерство, - пишет Ж.Блондель, - это сила, способность одного или нескольких людей, находящихся «у власти», делать то, что общество не хочет. Правда, исследователь в этом определении подразумевает государственного служащего, обладающего политической властью и правом на использование механизма принуждения. А у нашей социально активной женщины такого права нет, но у нее есть одно - право на власть (точнее, на метод социально-психологического воздействия), которое своими словами или примерным поведением поощряет, убеждает, ведёт за собой людей. Её главное оружие – слово, призыв и примерное поведение. В этом смысле роль политического лидера заключается в том, чтобы помочь системе государственного управления улучшить свою деятельность, достичь поставленных целей экономически эффективным способом.

Есть разница между лидерством и активностью. Не все женщины обладают лидерскими качествами. Например, Государственный Комитет семьи и женщин Узбекистана объединяет более 35 тысяч женщин и все они активны. Через своих областных, районных и городских активистов она приводит этих 35 тысяч женщин на ту или иную работу:

- защита прав и законных интересов женщин, социальной защиты их страны, повышение роли и активности в политической жизни, обеспечение гарантий гендерного равенства, научное широкое вовлечение в деятельность;

- своевременное выявление семейных и женских проблем, попадание в сложную социальную ситуацию оказание социально-правовой, психологической поддержки остальным членам семьи и женщинам;

- знания и навыки женщин по профессиям, востребованным на рынке труд создать необходимые условия для их занятий, сделать женщин в сельской местности семейными и широкое вовлечение в частное предпринимательство, ремесла;

- формирование здорового образа жизни у женщин, духовно-нравственного в семье реализация адресных мер по укреплению ценностей;

- поддерживать деятельность негосударственных некоммерческих организаций в направлении женщин.

Лидерство, как социально-психологический атрибут человека, - это умение ввести человека в круг обычных людей; это особая способность, которая разбивается на весь разум, видение, образ жизни и социальное существование человека. Деятельность может происходить индивидуально и в лидерстве, а лидерство приходит только в кругу людей. Следовательно, умение лидера сплотить людей и знать, что делать в той или иной ситуации.

Ситуации бывают разные и уникальные: понимание их и принятие правильных решений требует от руководителя знаний, опыта и ответственности. Эти три качества становятся ведущими в правильном

решении возникших проблем. Цель определяется высшим руководством, старшим руководителем, а руководитель нижнего уровня согласовывает эту цель с самой группой. Старший руководитель не всегда является лидером. Ему не обязательно быть лидером, но он должен принимать решения, чтобы лидер на более низких уровнях был лидером. Без руководителей среднего или низшего звена, работающих непосредственно с людьми, невозможно достичь целей. Таким образом, лидерство различается по системе управления и не обязательно должен ли быть лидер на всех уровнях управления.

Если речь идет о политическом лидере или общественно активной женщине-лидере, её личность должна соответствовать потребностям и интересам социальной среды. «Среда, - пишет Блондель, - есть субстанция, сырье и каркас политической инициативы. Среда - это шахматная доска, на которой лидеры играют и должны играть».

Иногда лидер-мужчина имеет склонность к смене стереотипов в окружении («лидер реконструкции» или «творческий лидер»). Именно поэтому лидерами, осуществившими радикальные преобразования в обществе, меняющими историческую и культурную парадигму народа, нации, их представления о мире, жизни, обществе, стереотипы, в большинстве своем являются мужчины. Женщины-лидеры обладают способностью прислушиваться к социальной среде, придерживаться традиций и управлять своей жизнью, не меняя ее кардинально.

Эксперты считают, что политического лидера в первую очередь волнуют: уверенность в себе, самоорганизация, справедливое принятие решений, самопожертвование, быть вежливым, быть законопослушным, быть в команде.

Политическое лидерство - это вид деятельности, требующий социального и политического опыта, и его сложно приобрести книгами и лекциями. Опыт показывает, что лидерство - это искусство убеждать,

мотивировать и поощрять людей делать то, чего они не знают или не хотят делать. У профессионального лидера есть возможность принуждать людей, а у женщины-лидера, имеющей общественно-политическую активность, такой возможности нет, и она может добиться своей цели, поощряя и убеждая людей.

Использованная литература:

1. <http://grachev62.narod.ru/blondel/contents.htm>
2. Rayimjonovna, N. N., Olimovich, E. A., Rakhmonali, H., & Agzamhodzhaevna, U. U. (2020). The Portrait of a Socially Active Woman: Moral and Ethical Qualities and Leadership Characteristics. *Test Engineering and Management*, 82(1-2), 1851-1859.
3. Abdullakhodjaev, G. T. (2021). Protection Of Moral And Material Rights Of Copyright Subjects. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 73-80.
4. Алимов, Н. Ю. (2019). COPYRIGHT PROTECTION THROUGH BLOCKCHAIN. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-6), 26-28.
5. UU Agzamxodjaevna. Commercialization processes and technology transfer as components of the university's core model. - *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ...*, 2022
6. Alimov, N. Y. (2021). Architectural project-As an object of copyright. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 914-918.
7. Yunusovich, A. N. (2022). Copyright Protection Is One Of The Most Important Issues In Art. *The Peerian Journal*, 8, 9-12.
8. Yunusovich, A. N. Occasional Use Of Anothers Work. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 47-52.

9. Утанова У. "НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА": ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ //Современные научные исследования: актуальные теории и концепции. – 2016. – С. 183-185.
10. Умарова М. АҲМАД ДОНИШНИНГ “ТАЪРИХИ САЛТАНАТИ МАНҒИТИЯ” АСАРИДА БУХОРО ҲУКМДОРИ АМИР ШОҲМУРОДНИНГ ТАЪРИФИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 11.
11. Islomova, F., & Fayozova, F. (2021). Family traditions in vocational guidance, a guarantee of preparing young people for independent living. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 34-38.
12. UA Utanova, KI Rajabov, KK Inoyatov, BS Marufbaev. Entrepreneurial Universities as a Modern Development Stage of the University 3.0 Concept *Webology* 18, 1053-1066
13. Utanova, U., Umarova, M., & Abdullahodjaev, G. (2021). Organization And Features Of The Education System Of The Bukhara Emirate During The Reign Of Emir Shakhmurad (1785-1800). *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO*, 15326-15334.
14. Маруфбаев Б. Ш. ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МЫШЛЕНИЕ-КРИТЕРИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – №. 2-4. – С. 60-64.
15. Hasanov, R. (2008). *Fundamentals of Fine Arts*.
16. Абдуллаходжаев Г. Т. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ДУХОВНОСТЬ МОЛОДЁЖИ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – №. 5-8. – С. 45-47.
17. Umarova, M. (2021). Features of the reforms of Emir Shakhmurad during the reign of the Bukhara Emirate. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(10), 49-54.

18. Sh, I. F., & Vaniyan, S. B. (2021). THE ROLE OF PARENTS IN FORMING SPIRITUAL EDUCATION ON THE BASIS OF CREATIVE APPROACHES. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(12), 162-165.
19. Исламова, Ф. Ш. (2022). ЁШЛАРНИ МУСТАҚИЛ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ–ОИЛА ФАРОВОНЛИГИ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(5), 41-46.
20. Fayazova, F.S., Otajonova, O.A, va Islomova, FS (2021). O‘smirlarda sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini shakllantirishda badiiy terapiyaning o‘rni. *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS jurnali| NVEO* , 15291-15295.